

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7741776>

УДК 332.54

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Г.Н. Кузнецов,

студент 4 курса, напр. «Землеустройство и кадастры»

Э.И. Галеев,

к.с.-х.н., доц., зав.каф. землеустройства,

Башкирский Государственный Аграрный Университет,

г. Уфа

Аннотация: Выполнение комплексных кадастровых работ на сегодняшний день становится актуальным видом работ, что обусловлено уменьшением объема кадастровых работ для физических лиц и необходимостью исправления кадастровых ошибок в сведениях ЕГРН. Выполнение этих работ может быть осуществлено за счет бюджетных и внебюджетных средств. Представлены результаты выполненных комплексных кадастровых работ на территории г. Октябрьский Республики Башкортостан. Комплексные кадастровые работы проведены на территории 3 кадастровых кварталов. Общая стоимость работ составляет 3497000 рублей.

Ключевые слова: комплексные кадастровые работы, объекты комплексных кадастровых работ, карта план-территории, источники финансирования, бюджетные средства, внебюджетные средства, договор подряда

FINANCING OF COMPLEX CADASTRAL WORKS

G.N. Kuznetsov,

4th year student

E.I. Galeev,

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Head of the
Department of Land Management,
Bashkir State Agrarian University,
Ufa

Annotation: The implementation of complex cadastral works is becoming an actual type of work today, due to a decrease in the volume of cadastral works for individuals and the need to correct cadastral errors in the EGRN data. These works can be carried out at the expense of budgetary and extra-budgetary funds. The results of complex cadastral works performed on the territory of Oktyabrsky, Republic of Bashkortostan are presented. Complex cadastral works were carried out on the territory of 3 cadastral quarters. The total cost of the work is 3497,000 rubles.

Keywords: complex cadastral works, objects of complex cadastral works, map of the plan-territory, sources of financing, budgetary funds, extra-budgetary funds, contract

Регулированию порядка проведения комплексных кадастровых работ посвящена глава 4 федерального закона от 24.07.2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». Рассмотрим основные изменения в законодательстве за последний год.

Под комплексными кадастровыми работами понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов или на территории выполнения комплексных кадастровых работ [1-3].

Объектами комплексных кадастровых работ являются следующие объекты недвижимости:

1) земельные участки, сведения Единого государственного реестра недвижимости о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О

государственной регистрации недвижимости" требованиям к описанию местоположения границ земельных участков;

2) земельные участки, образование которых предусмотрено документами: проектом межевания территории земель общего пользования и земель под многоквартирными домами; проектом межевания территории по образования земельных участков в счет земельных долей, проектом межевания территории или иной документ на территорию садоводства и огородничества, проектной документацией лесных участков, проектом межевания территории в отношении земель занятых зданиями, сооружениями (за исключением линейных объектов)

3) зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

При этом к понятию «территория выполнения комплексных кадастровых работ» относятся территории, выполнение комплексных кадастровых работ на которых финансируются за счет внебюджетных средств:

1) территории под садоводство или огородничество;

2) территории гаражного кооператива;

3) территории одного муниципального образования единого, неразрывного элемента планировочной структуры, на территории которого расположены принадлежащие членам товарищества собственников недвижимости, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и земельные участки, включая земельные участки, на которых размещены такие здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

По п.2 статьи 42.1 №221-ФЗ в результате выполнения комплексных кадастровых работ:

1) осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков;

2) осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;

3) обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами;

4) обеспечивается образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами;

5) обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства [2].

Согласно статьи 42.4 закона результатом выполнения комплексных кадастровых работ, выполненных в соответствии с федеральным законом № 221-ФЗ и федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", является подготовка карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ [1, 2].

Нужно отметить, что федеральным законом от 22 декабря 2020 г. N 445-ФЗ внесены изменения в п.4, п.4.1, п.5, п.6 статьи 42.1, в статьи 42.2, 42.3 закона № 221-ФЗ (изменения вступили в силу от 23.03.2021 г).

Данный пункт в новой редакции от 23.03.2021 г следующий: «Повторное выполнение комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала (кварталов), ранее являвшегося территорией выполнения комплексных кадастровых работ, не допускается. В случае, если ранее такие работы были выполнены за счет внебюджетных средств в границах территории, указанной в части 1 статьи 42.11 № 221-ФЗ и представляющей собой часть кадастрового квартала (части кварталов), на оставшейся части территории кадастрового квартала (частях кварталов) допускается выполнение комплексных кадастровых работ, в том числе за счет бюджетных средств (п.4 статьи 42.1 закона) [2-5].

В случае выявления расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ земельных участков, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право

пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, исполнитель комплексных кадастровых работ направляет сведения о выявленных объектах (включая сведения о местоположении границ и площади земельного участка, местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке) в уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, если заказчиком комплексных кадастровых работ является такой орган, либо в орган местного самоуправления муниципального района, городского округа и в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного земельного надзора (п.4.1 статьи 42.1 закона)» [2].

Согласно изменения вступившим в силу, п.4.1 ст.42 гласит: «комплексные кадастровые работы не выполняются в отношении земельных участков, расположенных в границах территории, в отношении которой в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации принято решение о ее комплексном развитии» [2].

Источниками финансирования комплексных кадастровых работ являются:

- 1) бюджетные средства, в том числе субсидии из федерального бюджета;
- 2) внебюджетные средства.

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации между бюджетами муниципальных образований утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Заказчиком комплексных кадастровых работ, финансируемых за счет бюджетных средств, является уполномоченный орган местного

самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.

Уполномоченные органы соответствующих уровней (субъекта или муниципалитета) в случае принятия решения о выполнении работ за счет бюджетных средств в течении 5 рабочих дней после принятия данного решения, размещают на своем официальном сайте, в печатных средствах массовой информации информирует о предстоящем выполнении комплексных кадастровых работ. В информационном сообщении указывается перечень кадастровых кварталов-объектов работ, планируемые сроки выполнения и источники выделяемых средств. Информационное сообщение должно быть доступно в течение 30 дней [2].

Наличие бюджетного финансирования обязывает выполнение работ на основании государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ, заключаемого заказчиком таких работ в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (статья 42.3 закона № 221-ФЗ) [3].

Комплексные кадастровые работы, финансируемые за счет внебюджетных средств, выполняются на основании договора подряда на выполнение комплексных кадастровых работ, заключаемого заказчиками таких работ.

На основе данных сайта государственных закупок рассмотрим комплексные кадастровые работы в городе Октябрьский Республики Башкортостан.

В городе Октябрьский комплексные кадастровые работы проводились в отношении 3 кадастровых кварталов, соответственно было проведено 3 тендера по выбору подрядчика для выполнения этих работ.

При формировании ЛОТОВ для закупки согласно федерального закона

№ 44 от 5.04.2013 г «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» определяется Начальная (максимальная) цена контракта. В процессе участия в тендере, организации, подающие заявки на участие,

предлагают свою цену, которая чаще всего бывает ниже начальной (максимальной) цены. Чаще всего выигрывает организация, предложившая наименьшую цену при сохранении качества оказываемых услуг.

В таблице 1 представлены результаты проведенных торгов по выбору подрядчика для проведения комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов ГО г. Октябрьский [4-9].

Таблица 1 – Сведения о стоимости комплексных кадастровых работ

Вид лота Номер закупки	Начальная цена контракта, руб	Окончательная стоимость, руб	Дата окончания закупки
№ 0801300014318000136	3 635 300,00	602 000,00	22.08.2018
№ 0801300014318000194	2 995 000,00	2 000 000,00	30.10.2018
№ 0101600002821000072	1 444 700,00	895 000,00	20.05.2021

Таким образом, нами определены расходы бюджета на выполнения комплексных кадастровых работ в ГО г. Октябрьский.

Список литературы

[1] О государственной регистрации недвижимости от 13.07.2015 г № 218-ФЗ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661. (дата обращения: 01.02.2023).

[2] О кадастровой деятельности от 24.07.2007 г № 221-ФЗ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088. (дата обращения: 01.02.2023).

[3] О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 05.04.2013 N 44-ФЗ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624. (дата обращения: 01.02.2023).

[4] Официальный сайт государственных закупок ЕИС Закупки [Электронный ресурс]. - URL: <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> (дата обращения: 01.02.2023).

[5] Галеев Э.И. Применение беспилотных летательных аппаратов в землеустройстве и в кадастровой деятельности / Э.И. Галеев // В сборнике: Аграрная наука в инновационном развитии АПК. Материалы Международной научно-практической конференции в рамках XXVI Международной специализированной выставки "Агрокомплекс-2016". – 2016. 281-285 с.

[6] Ишбулатов М.Г. Использование беспилотных летательных аппаратов для съемки населенных пунктов / М.Г. Ишбулатов, Э.И. Галеев, Р.И. Абдульманов // В сборнике: Состояние и перспективы увеличения производства высококачественной продукции сельского хозяйства. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – 2016. 42-45 с.

[7] Клец П.В. Национальный (государственный) доклад о состоянии и наличии земель Республики Башкортостан [Текст]: П.В. Клец., Р.Н. Гайсин, и др – Уфа: Управление Росреестра, 2021. 202 с.

[8] Росреестр и саморегулируемые организации кадастровых инженеров полностью переходят на электронное взаимодействие/ статья [Электронный ресурс]. - URL: <https://rosreestr.gov.ru> (дата обращения: 01.02.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] On state registration of real estate dated July 13, 2015 No. 218-FZ [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661. (date of access: 01.02.2023).

[2] On cadastral activities dated July 24, 2007 No. 221-FZ [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088. (date of access: 01.02.2023).

[3] On the contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs of 05.04.2013 N 44-FZ [Electronic resource]. - URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624. (date of access: 01.02.2023).

[4] Official website of public procurement EIS Procurement [Electronic resource]. - URL: <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> (date of access: 02/01/2023).

[5] Galeev E.I. The use of unmanned aerial vehicles in land management and cadastral activities / E.I. Galeev // In the collection: Agrarian science in the innovative development of the agro-industrial complex. Materials of the International Scientific and Practical Conference within the framework of the XXVI International Specialized Exhibition "Agrocomplex-2016". – 2016. 281-285 p.

[6] Ishbulatov M.G. The use of unmanned aerial vehicles for shooting settlements / M.G. Ishbulatov, E.I. Galeev, R.I. Abdulmanov // In the collection: Status and prospects for increasing the production of high-quality agricultural products. Materials of the VI All-Russian scientific-practical conference with international participation. – 2016. 42-45 p.

[7] Klets P.V. National (state) report on the state and availability of lands of the Republic of Bashkortostan [Text]: P.V. Klets., R.N. Gaysin, et al. - Ufa: Rosreestr Administration, 2021. 202 p.

[8] Rosreestr and self-regulatory organizations of cadastral engineers are completely switching to electronic interaction / article [Electronic resource]. - URL: <https://rosreestr.gov.ru> (date of access: 02/01/2023).

© Г.Н. Кузнецов, Э.И. Галеев, 2023

Поступила в редакцию 11.02.2023

Принята к публикации 23.02.2023

Для цитирования:

Кузнецов Г.Н., Галеев Э.И. Финансирование комплексных кадастровых работ // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-3(26). С. 43-51. URL: <https://ip-journal.ru/>